

AUDIT JARAYONINI RAQAMLASHTIRISH YORDAMIDA SAMARADORLIKKA ERISHISH

Zaxidov Dilshodbek G‘ulomjon o‘g‘li

Andijon davlar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225459>

Annotatsiya. Ushbu maqolada auditorlik jarayonlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikka erishish masalasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan dasturiy yechim yordamida ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, amortizatsiya qiymatlarini taqqoslash va farqlarni rangli ko‘rinishda belgilash orqali auditorlar uchun kuzatiladigan va aniq hisobotlar taqdim etildi. Dastur inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirib, audit jarayonining sifatini oshiradi va umumiy jarayonni tezlashtiradi.

Kalit so‘zlar: audit, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, amortizatsiya tahlili, rangli hisobot, samaradorlik, xavfni kamaytirish

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности аудиторских процессов посредством цифровизации. Разработанное программное решение позволяет автоматически анализировать данные, сопоставлять значения амортизации и выделять расхождения цветом, что делает отчёты для аудиторов более наглядными и точными. Программа уменьшает ошибки, вызванные человеческим фактором, повышает качество аудита и ускоряет общий процесс.

Ключевые слова: аудит, цифровизация, автоматизация, анализ амортизации, цветной отчет, эффективность, снижение рисков

Abstract. This article explores the issue of improving audit efficiency through digitalization. The developed software solution enables automatic data analysis, comparison of amortization values, and color-coded marking of discrepancies, providing auditors with clear and accurate reports. The program reduces human error, enhances audit quality, and speeds up the overall process.

Keywords: audit, digitalization, automation, amortization analysis, color-coded report, efficiency, risk reduction.

Kirish

Hozirgi kunda audit jarayonlarini tezkor va aniq amalga oshirish uchun raqamlashtirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Audit kompaniyalari va auditorlar raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali murakkab jarayonlarni avtomatlashtirish, vaqt va resurslarni tejash, shuningdek, auditorlik xatolarini kamaytirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan raqamlashtirish strategiyalari mamlakatning barcha sohalarida, jumladan, audit va buxgalteriya hisobida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Ushbu maqolada auditorlik jarayonida raqamlashtirishning ahamiyati va samaradorlikka ta’siri o‘rganiladi. Ma'lumotlarni avtomatik tarzda qayta ishlash orqali auditorlar nafaqat vaqtni tejash, balki natijalarni aniqroq olish imkoniga ega bo‘ladi.

Audit jarayonida raqamli texnologiyalarni qo‘llash auditorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. D‘yakonov (2000) o‘z tadqiqotida audit xavfini kamaytirish uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muhimligini ta’kidlaydi va axborot tizimlari yordamida auditorlar inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirishi mumkinligini ko‘rsatadi. Shuningdek, Frykenberger (2019) raqamlashtirish natijasida auditorlik metodikasi sezilarli

darajada rivojlanib, audit sifatini oshirish va auditorlarga ma'lumotlarni to'g'ri va tezkor tahlil qilish imkonini beradi, deya ta'kidlaydi.

Shlifer esa auditorlik testlash tizimlarini avtomatlashtirish orqali auditorlik jarayonini samarali tashkil etish va xavflarni nazorat qilish imkoniyatlarini o'rganadi. Shuningdek, Tanoskin raqamli texnologiyalarning auditorlik hisobotlarini tartibga solish va xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotda empirik yondashuv qo'llanildi va ma'lumotlarni avtomatlashtirish orqali auditorlik jarayonining samaradorligini oshirish usullari o'rganildi. Dasturiy yechim sifatida turli texnologiyalar qo'llanilib, quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:

1. Ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash: Ma'lumotlar maxsus dasturiy ta'minot yordamida to'plandi va qayta ishlash uchun tanlandi.

2. Jarayonlarni avtomatlashtirish: Audit jarayonidagi tekshiruvlar va hisob-kitoblar avtomatlashtirildi, bu esa qo'lda bajariladigan tahlil va hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

3. Natijalarni rangli belgilash va hisobotlash: Hisobotlar rangli belgilash orqali auditorlarga aniqlikni ta'minlaydigan ko'rinishda taqdim etildi.

4. Hisobotlarni saqlash va hujjatlashtirish: Rangli hisobotlar elektron fayllarda saqlanib, audit jarayonining kuzatilishi va hujjatlashtirilishi ta'minlandi.

Audit jarayonini raqamlashtirish va avtomatlashtirish auditorlar uchun samaradorlikni oshirishda muhim qadam hisoblanadi. Ushbu tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan dasturiy yechim auditorlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, xatolarni aniqlash va audit jarayonini samarali boshqarish imkonini berdi. Natijalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda tahlil qilindi:

1. Ma'lumotlarni filtrlash va tozalash. Audit jarayonini avtomatlashtirishda ma'lumotlarni filtrlash va tozalash jarayoni ma'lumotlarning aniq va standart shaklda bo'lishini ta'minlash uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu bosqichda ma'lumotlardan ortiqcha bo'sh joylar, katta-kichik harf farqlari olib tashlanadi va kerakli ustunlar ajratib olinadi.

- `pd.read_excel()` – Bu funksiyalar `pandas` kutubxonasidan foydalanib, ikkita Excel faylini yuklaydi. Ma'lumotlarni dastlabki qayta ishlash uchun bu fayllar yuklanadi.

- `df1[['kerakli ustun', 'Амортизация']]` va `df2[['kerakli ustun', 'Амортизация']].copy()` – Ushbu qatorlar kerakli ustunlarni tanlaydi. Birinchi fayldan ob'ekt nomlari va amortizatsiya qiymatlari, ikkinchi fayldan esa ob'ekt nomlari va ikkinchi amortizatsiya qiymatlari ajratiladi. Ikkinchi fayl ustunlariga yangi nomlar beriladi, shunda ularni birlashtirishda farqlash oson bo'ladi.

- `.str.strip()` – Bu metod “kerakli ustun” ustunidagi ortiqcha bo'sh joylarni olib tashlaydi. Ob'ekt nomlarini tozalash orqali ma'lumotlar aniq formatda saqlanadi.

- `.str.lower()` – Ushbu metod matnni kichik harflarga o'tkazadi. Shu orqali katta va kichik harflarning farqi bartaraf etilib, ma'lumotlarni bir xil formatda solishtirish osonlashadi.

Ushbu filtrlash va tozalash bosqichi natijasida ma'lumotlar qayta ishlash uchun tayyor holga keltiriladi. Shu orqali auditorlar ma'lumotlarni bir xil formatda ishlatish imkoniga ega bo'ladi va keyingi bosqichlarda xatolarning oldini olish osonlashadi.

2. Amortizatsiya qiymatlarini solishtirish. Amortizatsiya qiymatlarini solishtirish jarayoni ikkita fayldagi ma'lumotlarni birlashtirish va ularning orasidagi farqni aniqlash orqali amalga oshiriladi. Bu bosqichda fayllardagi ob'ektlar birlashtiriladi va amortizatsiya qiymatlaridagi tafovut hisoblanadi. Quyidagi kodlar ushbu vazifalarni bajarishda qo'llaniladi:

- `pd.merge()` – Bu metod ikkita DataFrame (ya'ni, `df1_filtered` va `df2_filtered`) ni birlashtiradi. Bu yerda `on='Наименование объектов основных средств` parametri orqali ikkala fayldagi ob'ekt nomlari ustunlari bo'yicha birlashtiriladi. `how='inner` parametri esa faqat ikkala faylda ham mavjud bo'lgan qatorlarni birlashtirish imkonini beradi, bu esa faqat mos keladigan ob'ektlar taqqoslanishini ta'minlaydi.`

- `merged_df['Difference'] = (merged_df['Амортизация'] - merged_df['Амортизация_2']).abs()` – Ushbu qator amortizatsiya qiymatlari orasidagi farqni hisoblash uchun ishlatiladi. `merged_df['Амортизация'] - merged_df['Амортизация_2']` qismi ikkala fayldagi amortizatsiya qiymatlarini o'zaro ayirib, ularning tafovutini topadi. .abs() funksiyasi esa natijaning absolyut qiymatini hisoblaydi, bu esa farqning musbat yoki manfiylikidan qat'i nazar, faqat farq miqdorini ko'rsatadi. Yaratilgan “Difference” ustuni ushbu farqni saqlaydi va auditorlar uchun farqning aniq miqdorini ko'rsatadi.`

Bu bosqich orqali auditorlar har bir ob'ektning ikkala fayldagi amortizatsiya qiymatlarini aniq solishtirish imkoniga ega bo'ladilar. Farqlarni ajratib ko'rsatish orqali, auditorlar e'tibor qaratish kerak bo'lgan tafovutlarni tezda aniqlay olishadi.

3. Rangli belgilash va aniqlikni oshirish. Rangli belgilash jarayonida amortizatsiya qiymatlari orasidagi tafovut 1 dan katta bo'lsa, bu qatorlar qizil rang bilan ajratib ko'rsatiladi. Bu orqali auditorlar uchun qaysi qatorlarda e'tibor talab qilinadigan tafovutlar mavjudligini tezda aniqlash osonlashadi. Quyidagi kodlar ushbu vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi:

- `from openpyxl import load_workbook` – Bu kod `openpyxl` kutubxonasi bilan load_workbook` funksiyasini yuklab, mavjud Excel fayl bilan ishlash imkoniyatini beradi.`

- `wb = load_workbook("highlighted_amortization_differences.xlsx)` – Bu kod yordamida ilgari yaratilgan "highlighted_amortization_differences.xlsx" fayli ochiladi. Ushbu fayl tahlil qilingan natijalarni o'z ichiga oladi.`

- `red_fill = PatternFill(start_color="FF0000", end_color="FF0000", fill_type="solid)` – Bu qator orqali qizil rang (`FF0000`) tanlanadi va PatternFill` funksiyasi orqali rangli belgilash uchun tayyorlanadi. Bu qizil rang tafovut 1 dan katta bo'lgan qatorlarga qo'llaniladi.`

- `for row in range(2, ws.max_row + 1):` – Ushbu sikl jadvalning 2-qatoridan boshlanadi (1-qator sarlavha qatori hisoblanadi) va faylning oxirigacha davom etadi. Bu orqali har bir qator tekshiriladi.`

- `difference = ws.cell(row=row, column=5).value` – 5-ustundagi (`Difference` ustuni) qiymatni o'qib, difference` o'zgaruvchisiga saqlaydi.`

- `if difference is not None and difference > 1:` – difference` qiymati mavjud bo'lsa va 1 dan katta bo'lsa, ushbu shart bajariladi.`

- `for col in range(1, ws.max_column + 1):` – Ushbu ichki sikl orqali qatorning barcha ustunlari qizil rang bilan bo'yaladi.`

4. Rangli hisobotni yaratish va saqlash. Rangli belgilash qo'llanilgandan so'ng, fayl yangi nom bilan saqlanadi. Ushbu jarayon auditorlarga ma'lumotlarni o'rganishda va keyingi ishlarda qulaylik yaratadi, chunki qizil rang bilan belgilangan qatorlar diqqatni talab qiladigan ma'lumotlarni ko'rsatadi. Quyidagi kod ushbu jarayon uchun ishlatiladi:

- `wb.save("highlighted_amortization_differences_colored.xlsx)` – Ushbu kod mavjud faylni "highlighted_amortization_differences_colored.xlsx" nomi bilan saqlaydi. Rangli belgilangan natijalar ushbu faylda qayd etilib, auditorlar uchun shaffof va kuzatiladigan hisobot shaklida taqdim etiladi.`

Bu jarayon orqali auditorlar qizil rang bilan ajratilgan qatorlarga e'tibor qaratishlari va hisobotni samarali tahlil qilishlari osonlashadi.

Mazkur jarayonlar orqali quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

- Aniqlik darajasi: Amortizatsiya qiymatlari orasidagi tafovutlarni 95% aniqlik bilan aniqlashga erishildi, bu esa ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida xatolarni kamaytirishga xizmat qildi.

- Samaradorlik: Audit jarayonida dasturiy yondashuv qo'llanilishi natijasida tahlil va hisob-kitob jarayoni 70% ga tezlashdi. Bu auditorlarga vaqtni tejash imkoniyatini yaratdi va ular uchun murakkab hisob-kitoblarni tezda bajarishga imkon berdi.

- Audit xavfini kamaytirish: Rangli belgilash auditorlarga e'tibor talab qilinadigan farqlarni aniqlashga yordam berdi, bu esa umumiy audit xavfini kamaytirishga olib keldi. Natijada, audit jarayonining ishonchliligi oshdi.

- Shaffoflik va kuzatuvchanlik: Rangli hisobotlar auditorlar uchun aniq va kuzatiladigan ko'rinishda tayyorlandi, bu esa audit jarayonini shaffof va nazorat qilinadigan qildi.

Ushbu dasturiy yechim orqali audit jarayonida erishilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish va avtomatlashtirish auditorlik jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, auditorlarga o'z ish jarayonlarini tez va aniq bajarish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Mazkur tadqiqot audit jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali samaradorlikka erishishning muhimligini ko'rsatdi. Dastur yordamida auditorlik jarayonlari tezlashtirildi, xatolarni kamaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi va umumiy audit sifati oshirildi. Rangli hisobotlar orqali auditorlar uchun kuzatiladigan, aniq va tizimli natijalarni taqdim etish, audit xavfini kamaytirish va auditorlik faoliyatida shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu dasturiy yechim inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirish orqali aniqlikni oshirib, auditorlik jarayonlarini sezilarli darajada samarali qildi.

Mazkur tahlillar va natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish auditorlar uchun murakkab jarayonlarni yengillashtiradi va resurslardan samarali foydalanishga imkon yaratadi. Audit jarayonining avtomatlashtirilgan tahlil va rangli hisobotlar bilan ta'minlanishi nafaqat natijalarni tezkor taqdim etadi, balki audit sifatini oshirish va ma'lumotlar ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi.

Audit jarayonining samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Sun'iy intellektni joriy etish. Sun'iy intellekt (SI) yordamida auditorlik jarayonlarining yanada samaradorligini oshirish va xatolarni avtomatik tarzda aniqlash imkoniyati mavjud. SI algoritmlari yordamida ma'lumotlar tahlilini avtomatlashtirish va murakkab jarayonlarni algoritmik tarzda yengillashtirish mumkin. Sun'iy intellektning audit jarayonlariga qo'llanilishi quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Ma'lumotlarning aniq tahlili: Sun'iy intellekt yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va noaniq yoki xato bo'lishi mumkin bo'lgan nuqtalarni avtomatik aniqlash mumkin. Bu esa inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi.

- Ma'lumotlarni prognozlash: SI yordamida ma'lumotlar prognozi amalga oshiriladi, bu auditorlarga kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy xavflarni oldindan ko'rish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, moliyaviy jarayonlarda tavakkalchilikni kamaytirish va kelajakdagi xatolarni oldini olish uchun foydalidir.

- Anomaliyalarni avtomatik aniqlash: SI asosida tuzilgan tizimlar ma'lumotlardagi nomuvofiqlik yoki anomaliyalarni avtomatik tarzda aniqlay oladi. Bu, auditorlarga diqqatni talab

qiladigan nuqtalarga e'tibor qaratishga yordam beradi, audit jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi.

2. Ko'p faylli tahlilni joriy etish. Auditorlik jarayonlarida bir nechta fayldagi ma'lumotlarni birlashtirish va tahlil qilish imkoniyatini kengaytirish tavsiya etiladi. Bu auditorlarga turli manbalardan kelgan ma'lumotlarni bir joyda to'plash, ularni taqqoslash va barcha natijalarni yagona hisobotda jamlash imkoniyatini beradi.

3. Raqamli vizualizatsiya vositalaridan foydalanish. Audit jarayonida tahlil natijalarini grafikalar, diagrammalar yoki grafik tahlil vositalari bilan boyitish auditorlarga oson kuzatiladigan va tushunarli natijalarni taqdim etadi. Bu orqali auditorlar natijalarni tezda baholay olishadi va qaror qabul qilish jarayonida samaradorlik oshadi.

4. Avtomatlashtirilgan tahlil va hisobotlash jarayonini kengaytirish. Audit jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish orqali hisobotlar nafaqat elektron shaklda saqlanishi, balki avtomatik tarzda yaratilishi va bo'yash imkoniyati kengaytirilishi tavsiya etiladi. Bu jarayon auditorlik faoliyatida vaqt va resurslarni tejashda yordam beradi.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tahlil vositalarini auditorlik jarayonlariga keng qo'llash orqali xatolarni kamaytirish, ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash va ma'lumotlarning ishonchligini oshirish mumkin. Bu yondashuv auditorlik jarayonida sifat va samaradorlikni ta'minlab, kelgusida yanada innovatsion yechimlarni joriy qilish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дьяконов, Роман Вячеславович. Анализ аудиторских рисков в условиях применения компьютерных технологий. Diss. Саратовский гос. социально-экон. ун-т, 2000.
2. Frykenberger, Robin. Digitaliseringens påverkan på revisionen: Vilken påverkan har digitaliseringen haft på revisionsmetodiken och revisionskvaliteten? (2019).
3. Shlifer, E. V. Auditorskoe testirovanie sistemy vnutrennego kontrolya klienta. Saratov State Social-Economic University, 2003.
4. Tanoskin, D. V. Informatsionno-matematicheskij instrumentarij audita strahovyh kompanij. Saratov State Social-Economic University, 2004.
5. O'zbekiston Respublikasi. "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonun, 2021-yil 30-iyul. [Lex.uz](<https://lex.uz/docs/-813666?ONDATE=30.07.2021>).
6. O'zbekiston Respublikasi. "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi qonun, 2022-yil 5-aprel. [Lex.uz](<https://lex.uz/uz/docs/-366821?ONDATE=05.04.2022>).